

HUQUQ IJODKORLIGI

Raximova Bonu Odil qizi

1-bosqich Qashqadaryo viloyati Yuridik texnikum talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6424744>

Annatatsiya: Har bir davlatda qonun va qonunlarni yaratish muhim vazifa ekan qonun yaratuvchilariga katta e'tibor qaratish zarur. Qonun yaratuvchilar huquq ijodkorligi orqali uzoqni o'ylab qonunlar yaratadi. Ular yaratgan qonunlar oddiy aholi balkim yuridik shaxslarga ham amaliy yordam berib ularni himoya qila olish kerak. Shuning uchun ham hozirda qonun ijodkorligiga katta e'tibor qaratilmoqda.

Аннотация: Законотворчество является важной задачей в каждой стране, и законодателям необходимо уделять особое внимание. Законодатели создают дальновидные законы посредством создания закона. Созданные ими законы должны защищать простых людей и, возможно, юридических лиц, оказывая практическую помощь. Именно поэтому большое внимание уделяется законотворчеству.

Annotation: Lawmaking is an important task in every country, and lawmakers need to be given special attention. Lawmakers create far-sighted laws through the creation of law. The laws they have created should be able to protect ordinary people and perhaps legal entities by providing practical assistance. That is why a lot of attention is paid to lawmaking..

Kalit so'zlar: qonun, huquq, huquq ijodkorligi, qonun ishlab chiqish, qonunchilik, huquq ijodkorligiga e'tibor, rivojlantirish.

Ключевые: право, право, правотворчество, правотворчество, законодательство, внимание к правотворчеству, развитие.

Keywords: law, law, law-making, law-making, legislation, attention to law-making, development.

Huquq ijodkorligi jarayonida yangi huquqiy normalar ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi. Bunda birinchi navbatda, davlat faoliyatining belgilangan vazifalari huquqda o'z ifodasini topadi

Albatta, davlat funksiyalari haqida gap ketganda, avvalo, ularni amalga oshirish shakllarini hamda ulardan biri sifatida-jamiyatga davlat rahbarligi ko'rinishlaridan biri bo'lgan huquq ijodkorligi yoki qonun ijodkorligi haqida to'xtalib o'tish maqsadga muvofiq. Binobarin, davlatning vazifasi, tipi, davlat hokimiyatining amalga oshirish va tashkil etish shakllaridan qat'iy nazar, huquq ijodkorligi davlat tomonidan amalga oshiriladi.

Shuning uchun ham huquq ijodkorligi-jamiyat va davlatning huquqiy ehtiyojlarini aniqlash va baholash, vakolatli subyektlarning huquqiy hujjatlarini belgilangan tartibda shakllantirishi va qabul qilishini qamrab oluvchi jarayondir. Ushbu ta'rifda quyidagi muhim jihatlarga urg'u beriladi:

Huquq ijod etish davlatning yuridik normalar yaratishga qaratilgan maxsus faoliyatidir. Davlat mazkur faoliyat orqali xalqning mushtarak irodasini qonun darajasida ifoda etadi, ijtimoiy boshqaruv va siyosiy rahbarlikni amalga oshiradi. Bu faoliyat natijasida jamiyatda harakatlanuvchi bir butun va ichki mutanosiblikka ega bo'lgan, ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan umummajburiy huquqiy normalar vujudga keltiriladi. Huquq normalarining yaratilishi, yuridik kuchi, shakli, quyidan yuqoriga bo'ysunishi munosabatlari davlatning huquq ijodkorligi funksiyasi bilan bevosita bog'liqdir.

Huquq ijodkorligi-vakolatli davlat organlarining normativ-huquqiy aktlarni yaratish,ularga o'zgartirish kiritish yoki bekor qilishga qaratilgan faoliyatdir.

Huquq ijodkorligi faoliyati nafaqat yangi huquqiy normalarni o'rnatish,balki ilgari chiqarilgan nomativ-huquqiy qoidalarni o'zgartirish va bekor qilish ham kiradi. Huquq ijodkorligi tufayli vujudga keltiriladigan huquq normalari davlat organlarining turli xil rasmiy hujjatlarida aks ettiriladi va ular normativ-huquqiy hujjatlar deyiladi.

Huquq ijodkorligi faoliyati o'z mohiyatiga ko'ra davlat irodasini ifodalash bilan bog'liq.Davlat tashkiliy kuch bo'lsa,huquq yuridik qoida shakliga kirgan irodadir.Ikki toifa harakatni o'z ichiga oladi,birinchidan,huquq ijod etuvchi organlarning normativ hujjat loyihasini tayyorlash bo'yicha harakatlari;ya'ni loyihani ishlab chiqish to'g'risidagi qaror qabul qilish;loyihani muhokama qilish; uni manfaatdor idoralar bilan kelishib olish va qo'shimcha ishlov berish.Ikkinchidan,normativ hujjatni chiqarish bo'yicha harakatlar kiradi:huquqiy-hujjat loyihasini huquqni ijod qiluvchi organ muhokamasiga kiritish;loyihani muhokama etish;normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qilish va uni e'lon qilish(nash etish).Ba'zan huquq ijod etishning mazkur bosqichlari birlashib,yangi xatti-harakatlar bilan to'ldirilishi mumkin.

Qonunchilik jarayoni xakida batafsil tasavvur xosil qilish uchun uning mazmunini tashkil etuvchi bosqichlarni chuko'r taxlil etish kerak.Aksariyat huquqshunos olimlarning va amaliyot xodimlarining fikriga ko'ra, qonunchilik jarayoni quyidagi bosqichlarlan iborat:

Qonunchilik tashabbusi;

Qonun loyixasini muxokama qilish;

Qonunni qabul qilish;

Qonunni e'lon qilish.

Qonun yaratishdan oldin jamiyatda shunday qonun vujudga kelishiga extiyoj bormi, degan savolga javob berish lozim. Qonun ishlab chiqishga kirishishdan avval mavjud ijtimoiy voqelik, xayot, muammoli vaziyat atroflicha o'rganib chiqiladi.

Shunday qilib, u yoki bu qonunning yaratilishiga bo'lgan ehtiyojni o'rganish – qonunchilik jarayonining boshlang'ich nuqtasidir. Qonunchilik faoliyatiga ta'sir etuvchi ijtimoiy omillarni quyidagi turlarga ajratish mumkin: iqtisodiy, siyosiy-xuquqiy, sotsial-madaniy, jugrofiy, demografik, ekologik, milliy, ilmiy-tashkiliy va x.klar

Qonunchilik faoliyatiga ta'sir qiluvchi omillar muayyan mexanizm asosida xarakterlanadi.

Qonunni yaratish jarayoni, ya'ni qonun chiqaruvchi organ doirasida bevosita faoliyat qonunchilik tashabbusi ruyo bo'lishidan boshlanadi. Qonunchilik tashabbusi xuquqiy muammolari magzini anglab yetish uchun uning quyidagi muxim jixatlarini puxta mushoxada etish talab qilinadi:

Qonunchilik tashabbusi xuquqi tushunchasi va moxiyati;

Qonunchilik tashabbusi amalga oshirilishi natijasida vujudga keladigan xuquqiy munosabatning mazmuni;

Qonunchilik tashabbusi xuquqning sub'ektlari doirasi hamda ularnin o'ziga xos xususiyatlari va b.

Davlatni xuquq ijodkorlik faoliyatini asosini qonunlarni qabul qilish tashkil qiladi Chunki qonunlar barcha normativ xujjatlar ichida birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun qonunlar maxsus tartibda qabul qilinadi. Qonunni qabul qilish jarayoni quyidagi 4 ta bosqichdan iborat:

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://lex.uz/>
2. <http://www.hozir.org/>
3. <http://elib.buxdu.uz/>
4. <http://www.adolatnashr.uz/>